

EFEITO DA INTERAÇÃO ZINCO E CÁDMIO SOBRE VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS EM FEIJÃO CAUPI (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.)

Effect of zinc and cadmium interaction on biometric variables in cowpea bean
(*Vigna unguiculata* (L.) Walp.)

Gilberto de Souza e Silva Júnior¹

Rannilson Cabral Pereira e Silva²

Levy Paes Barreto³

Luiz Evandro da Silva⁴

RESUMO

O feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) é um dos mais importantes componentes da dieta alimentar do brasileiro, por ser reconhecidamente uma excelente fonte proteica, além de possuir bom conteúdo de carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e compostos fenólicos com ação antioxidante. Os solos contaminados com metais pesados tornaram-se um problema sério em muitas partes do mundo. Estudos realizados demonstram que altas concentrações de metais pesados no solo podem ser resultantes de diferentes fontes antrópicas, como atividades industriais, agrícolas e de tráfego. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do zinco sobre a toxicidade de cádmio em variáveis biométricas em feijão caupi. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco repetições, em um arranjo fatorial entre três doses de zinco (0,025; 0,05 e 0,1 mg.L⁻¹) e duas doses de cádmio (0 e 14,84 mg.L⁻¹) na solução nutritiva de Hoagland e Arnon, totalizando 30 unidades experimentais. As variáveis biométricas analisadas foram: NF, ØC, ALT, AF, BFF, BFCP, BFR, BFT, BSF, BSCP, BSR, BST, ABF, ABCP, ABR, SCF, SCCP, SCR, RAF, IE, TAL, PA/R, TCA e TCR. Os resultados das variáveis biométricas foram analisados estatisticamente por meio de programa estatístico, procedendo-se a análise de variância e aplicação do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, para a comparação das médias. A presença de cádmio (Cd) à solução nutritiva ocasionou reduções significativas (>50%), em relação ao controle, em 58% das variáveis biométricas analisadas, conferindo assim seu efeito tóxico a cultivar MIRANDA IPA.

Palavras-chave: Feijão, Toxicidade, Crescimento.

ABSTRACT

The cowpea bean (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) is one of the most important components of the Brazilian diet, as it is recognized as an excellent source of protein, in addition to having a good content of carbohydrates, vitamins, minerals, fibers and phenolic compounds with antioxidant action. Soils contaminated with heavy metals have become a serious problem in many parts of the world. Studies carried out show that high concentrations of heavy metals in the soil may be the result of different anthropic sources, such as industrial, agricultural and traffic activities. The present work aimed to evaluate the effect of zinc on cadmium toxicity in biometric variables in cowpea. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Rural University of Pernambuco, in Recife. The experimental design used was completely randomized with five replications, in a factorial arrangement between three doses of zinc (0.025; 0.05 and 0.1 mg.L⁻¹) and two doses of cadmium (0 and 14.84 mg.L⁻¹) in Hoagland and Arnon's nutrient solution, totaling 30 experimental units. The biometric variables analyzed were: NF, ØC, ALT, AF, BFF, BFCP, BFR, BFT, BSF, BSCP, BSR, BST, ABF, ABCP, ABR, SCF, SCCP, SCR, RAF, IE, TAL, PA /R, TCA and TCR. The results of the biometric variables were statistically analyzed using a statistical program, proceeding with the analysis of variance and the application of the Tukey test, at a 5% probability level, to compare the means. The presence of cadmium (Cd) in the nutrient solution caused

¹ Doutor em Botânica, UFRPE, gilbertojunior26@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/9154459576113752>.

² Especialista em Geoprocessamento, FI, rannilsoncabral@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6050556269584234>, <https://orcid.org/0009-0002-2363-3532>

³ Doutor em Botânica, UFRPE, levy.paes@ufrpe.br, 0000-0002-4273-3435 <https://orcid.org/0000-0002-4273-3435>

⁴ Mestre em Fisiologia Vegetal, UFPel, luizevandros@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/0104499300696160>

significant reductions (>50%) in relation to the control in 58% of the analyzed biometric variables, thus conferring its toxic effect on the MIRANDA IPA 207 cultivar.

Keywords: Bean, Toxicity, Growth.

1 INTRODUÇÃO

O feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) é um dos mais importantes componentes da dieta alimentar do brasileiro, por ser reconhecidamente uma excelente fonte proteica, além de possuir bom conteúdo de carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e compostos fenólicos com ação antioxidante que podem reduzir a incidência de doenças. Também possui grande relevância na área socioeconômica, devido principalmente, à mão de obra empregada durante o ciclo da cultura pelo baixo custo de produção, por apresentar ciclo curto e rusticidade para desenvolver-se em solos de baixa fertilidade (FATOKUN *et al.*, 2002; FREIRE FILHO *et al.*, 2005).

Segundo Freire Filho *et al.* (2006), nos últimos anos a cultura vem despertando o interesse de agricultores do setor empresarial, cuja lavoura é totalmente mecanizada, sendo utilizado cultivares com arquitetura mais compacta e ereta. Em razão de fatores climáticos, atuação de pragas que prejudicam os diversos estágios de desenvolvimento da cultura no campo e aqueles que danificam os grãos armazenados e baixo nível de tecnologia empregado, a produtividade tem se mantido baixa, especialmente nos estados do Nordeste.

O solo é um recurso natural e representa um importante componente de todos os ecossistemas terrestres, pois é a base para a sustentabilidade dos seres humanos. Além de ser um suporte ao desenvolvimento de alimentos de origem vegetal e animal, servindo ainda como uma barreira natural à contaminação de águas subterrâneas. Entretanto, apesar da importância, o solo, atualmente ainda é propenso à degradação ou declínio de sua qualidade devido ao mau uso e à má gestão das mais diversas maneiras (PEREIRA *et al.*, 2015).

Os solos contaminados com metais pesados tornaram-se um problema sério em muitas partes do mundo. Estudos realizados demonstram que altas concentrações de metais pesados no solo podem ser resultantes de diferentes fontes antrópicas, como atividades industriais, agrícolas e de tráfego (QING *et al.*, 2015; NI *et al.*, 2018; SUN *et al.*, 2018; WU *et al.*, 2018a; ESSIEN *et al.*, 2019; JIA *et al.*, 2019).

Além dos problemas causados ao solo e aos recursos hídricos (ZHANG *et al.*, 2018), esses contaminantes também causam danos à saúde humana sejam através de ingestão, inalação ou contato dérmico (ZHAO *et al.*, 2019; BALTAS *et al.*, 2020). Pesquisas já foram realizadas para avaliar o

nível de poluição dos solos por metais pesados e as principais fontes de contaminação. Tais pesquisas constataram níveis que excedem os valores aceitáveis de zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb), níquel (Ni), cromo (Cr), cádmio (Cd), astato (At) e mercúrio (Hg) em solos agrícolas (XU *et al.*, 2014; DOABI *et al.*, 2018, HUANG *et al.*, 2018).

O zinco (Zn) é um micronutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento de todos os organismos vivos, incluindo seres humanos e plantas (BROADLEY, 2012). É um elemento requerido de forma catalítica e estrutural por muitas enzimas, como a desidrogenase alcoólica, a anidrase carbônica e a superóxido dismutase que atuam na síntese de proteínas, no metabolismo de carboidratos e ainda pode ser requerido para a biossíntese de clorofila (KABATA-PENDIAS, 2010; BROADLEY, 2012). Apesar da essencialidade, o excesso de zinco pode causar toxidez e prejudicar o desenvolvimento das plantas.

Os efeitos mais observados de intoxicação de plantas por cádmio (Cd) são redução do crescimento e do alongamento das raízes, inibição da abertura estomática, inibição da síntese de clorofila, inibição da fotossíntese, clorose, diminuição da quantidade de carotenoides, redução da taxa de transpiração, inibição da formação de pólen e do crescimento do tubo polínico, aumento dos níveis de peroxidação lipídica, estresse oxidativo e enzimas antioxidantes, inibição da fosforilação oxidativa mitocondrial, interferência na absorção, no transporte e no uso de vários macro e micronutrientes, especialmente ferro (Fe), manganês (Mn) e Zn, distúrbio do controle redox, entre outros (GUIMARÃES *et al.*, 2008; BAPTISTA, 2009).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do zinco (Zn) sobre a toxidez de cádmio (Cd) em variáveis biométricas de feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, durante o período de 20/07/22 a 19/08/2022. Durante o período experimental, as médias da temperatura do ar, umidade relativa do ar e déficit de pressão de vapor foram de 22,3°C, 68% e 1,055 Kpa, respectivamente. Foram utilizadas sementes de feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) cultivar MIRANDA IPA 207, cedidas pelo Instituto Agrônomo de Pernambuco (IPA).

O substrato utilizado para o cultivo do feijão caupi foi a areia lavada. A areia foi posta em baldes com capacidade de 13 litros que recebeu água corrente até que a mesma se tornasse translúcida

e com pH entre levemente ácido a neutro. Após isso, foi adicionado a areia uma dose de 250 mL de HCl industrial e em seguida foi colocada em repouso por um período de 24h e posteriormente foi lavada com água corrente e aferido o pH. A areia lavada foi distribuída em vasos de 3 litros.

Em cada vaso foram semeadas cinco sementes de feijão caupi e, após o desbaste, foram mantidas duas plantas por vaso. As sementes foram irrigadas com água destilada até o momento em que ocorreram o aparecimento das primeiras folhas definitivas. Após esse período, as mesmas foram irrigadas com a solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950).

Após o aparecimento de duas folhas definitivas, as plântulas passaram a ser irrigadas manualmente conforme os tratamentos.

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco repetições, em um arranjo fatorial entre três doses de zinco (0,025; 0,05 e 0,1 mg.L⁻¹) e duas doses de cádmio (0 e 14,84 mg.L⁻¹) na solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950), totalizando 30 unidades experimentais.

Para a obtenção das variáveis de crescimento foram realizadas medições semanais do número de folhas (NF) através de contagem, do diâmetro do caule ($\varnothing C$) utilizando-se um paquímetro digital, tendo como referência o local do caule identificado por uma fita colorida colocada a 5 cm da superfície do substrato, da altura da planta (ALT) com o auxílio de uma fita métrica levando-se em consideração o comprimento compreendido entre a fita colorida utilizada como referência para obtenção do diâmetro do caule e o ponto de inserção da 1ª folha totalmente expandida, e a área foliar (AF) utilizando a equação proposta por Lima (2008).

Por ocasião da coleta, aos vinte e um dias de tratamento, foram coletados, separadamente, limbo foliar, caule + pecíolos e raízes e medidas as biomassas frescas (limbo foliar – BFF, caule + pecíolo – BFCP, raízes – BFR e total - BFT) utilizando-se uma balança digital com precisão de 0,001 g. As raízes foram submetidas a uma lavagem em água corrente para retirada do excesso de substrato (areia) e, em seguida colocadas em peneira a fim de retirar o excesso de água.

As partes fracionadas (parte aérea e raízes) foram acondicionadas, separadamente, em sacos de papel devidamente identificados. Em seguida, todo o material vegetal foi posto para secar em estufa de aeração forçada a 65°C até peso constante (72 h), para posterior obtenção das biomassas secas (limbo foliar – BSF, caule + pecíolos – BSCP, raízes – BSR e total - BST) utilizando-se também uma balança semi-analítica digital.

Foram calculados, segundo Benincasa (2003): alocação da biomassa nos diferentes órgãos (limbo foliar – ABF, caule + pecíolo – ABCP e raízes – ABR); suculência nos diferentes órgãos (limbo foliar – SCF, caule + pecíolo – SCCP e raízes – SCR); razão de área foliar (RAF); índice de esclerofila (IE); taxa de assimilação líquida (TAL); razão parte aérea:raízes (PA/R) e taxas de crescimento absoluto (TCA) e relativo (TCR).

Os resultados das variáveis de crescimento foram analisados estatisticamente por meio do programa SISVAR (FERREIRA, 2011), procedendo-se a análise de variância e aplicação do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, para a comparação das médias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adição do cádmio à solução nutritiva provocou reduções significativas no número de folhas (NF) e diâmetro do caule (\varnothing) no tratamento com a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) da ordem de 26,18% e 20,94%, respectivamente (Tabela 1). No entanto, o aumento da concentração de zinco (de $0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ para $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) na ausência do cádmio provocou um incremento significativo no número de folhas (NF) e diâmetro do caule (\varnothing) da ordem de 42,86% e 31,72%, respectivamente (Tabela 1).

Com relação à altura de plantas (ALT), a adição do cádmio à solução nutritiva provocou reduções significativas nas concentrações de zinco de $0,05$ e $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ da ordem de 49,96% e 69,16% respectivamente. Já na concentração de zinco de $0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ o cádmio provocou um incremento significativo na altura de plantas (ALT) na ordem de 70,34%. Com relação ao aumento na concentração de zinco à solução nutritiva na ausência do cádmio, houve um incremento significativo na altura de plantas (ALT) na maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) na ordem de 195,47%. O contrário aconteceu com a presença do cádmio à solução nutritiva em que ocorreu uma redução significativa na altura de plantas (ALT) da ordem de 46,52% (Tabela 1).

Para a variável área foliar (AF), a adição do cádmio à solução nutritiva provocou reduções significativas nas concentrações de zinco de $0,05$ e $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ da ordem de 29,00% e 58,91% respectivamente. No entanto, na concentração de zinco de $0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ o cádmio provocou um incremento na área foliar (AF) da ordem de 40,58%. Já com relação ao aumento na concentração de zinco à solução nutritiva na ausência do cádmio, houve um incremento significativo na área foliar (AF) na maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) da ordem

de 106,71%. O contrário aconteceu com a presença do cádmio à solução nutritiva em que ocorreu uma redução significativa na área foliar (AF) da ordem de 39,59%. Na interpretação dos resultados da área foliar faz-se necessário atentar para um elevado desvio padrão. Esta observação pode ser explicada pela tendência de apresentar folhas mais enroladas em relação às folhas das plantas no tratamento controle (Tabela 1).

A presença do cádmio à solução nutritiva nas concentrações de zinco de 0,05 mg.L⁻¹ e 0,1 mg.L⁻¹ provocou reduções significativas nas biomassas frescas do limbo foliar (BFF) (na ordem de 31,37% e 62,78%, respectivamente), do caule + pecíolo (BFCP) (da ordem de 30,00% e 74,75%, respectivamente) e total (BFT) (da ordem de 28,66% e 69,04%, respectivamente). No entanto, nessas mesmas concentrações de zinco, o cádmio provocou um incremento significativo na biomassa fresca da raiz (BFR) da ordem de 258,06% (0,05 mg.L⁻¹) e uma redução significativa nessa mesma variável da ordem de 63,37% (0,1 mg.L⁻¹). Já no controle (concentração de zinco – 0,025 mg.L⁻¹), a presença do cádmio à solução nutritiva provocou aumento significativo apenas nas biomassas frescas do caule + pecíolo (BFCP) e total (BFT) da ordem de 46,25% e 31,30%, respectivamente (Tabela 1).

O aumento da concentração de zinco à solução nutritiva (0,05 mg.L⁻¹ e 0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) e na ausência de cádmio, provocou incrementos significativos nas biomassas frescas do limbo foliar (BFF) (da ordem de 48,57% e 107,33%, respectivamente), do caule + pecíolo (BFCP) (na ordem de 75,26% e 156,11%, respectivamente) e total (BFT) (da ordem de 59,76% e 129,61%, respectivamente). Já com relação à biomassa fresca da raiz (BFR), esse incremento significativo só ocorreu na mais alta concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) da ordem de 72,53% (Tabela 1).

Nessas mesmas concentrações de zinco (0,025 mg.L⁻¹ e 0,1 mg.L⁻¹), na presença do cádmio, houve reduções significativas em todas as biomassas frescas (limbo foliar – BFF, caule + pecíolo – BFCP, raiz – BFR e total – BFT), destacando-se uma maior redução para a BFCP na ordem de 55,78% (Tabela 1).

Tabela 1: Número de folhas (NF), diâmetro do caule (\varnothing C), altura de plantas (ALT), área foliar (AF), biomassa fresca do limbo foliar (BFF), biomassa fresca do caule + pecíolo (BFPC), biomassa fresca das raízes (BFR) e biomassa fresca total (BFT) em feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) submetido a concentrações de zinco e cádmio por um período de 21 dias.

TRATAMENTOS	Feijão Caupi (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.)							
	VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS							
	NF	\varnothing C (mm)	ALT (cm)	AF (cm ²)	BFF (g)	BFPC (g)	BFR (g)	BFT (g)
Zn ₁ Cd ₀ (0,025 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	7,70 ± 1,25 b	2,90 ± 0,27 b	30,92 ± 2,49 de	211,75 ± 24,94 d	5,783 ± 0,75 cd	5,250 ± 0,56 d	0,182 ± 0,03 c	11,215 ± 1,24 de
Zn ₁ Cd ₁ (0,025 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	9,75 ± 2,18 ab	3,18 ± 0,38 b	52,67 ± 2,62 c	297,68 ± 46,16 bc	6,850 ± 1,00 c	7,678 ± 1,00 bc	0,197 ± 0,02 c	14,725 ± 2,00 bc
Zn ₂ Cd ₀ (0,05 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	9,60 ± 0,89 ab	3,32 ± 0,25 ab	71,54 ± 3,73 b	306,58 ± 50,81 b	8,592 ± 0,87 b	9,201 ± 0,58 b	0,124 ± 0,01 d	17,917 ± 1,44 b
Zn ₂ Cd ₁ (0,05 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	8,83 ± 1,15 ab	3,33 ± 0,32 ab	35,80 ± 2,16 d	217,68 ± 40,74 cd	5,897 ± 0,31 cd	6,440 ± 0,30 cd	0,444 ± 0,05 a	12,781 ± 0,65 cd
Zn ₃ Cd ₀ (0,1 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	11,00 ± 1,06 a	3,82 ± 0,11 a	91,36 ± 2,87 a	437,71 ± 42,18 a	11,990 ± 0,96 a	13,446 ± 1,23 a	0,314 ± 0,02 b	25,751 ± 2,09 a
Zn ₃ Cd ₁ (0,1 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	8,12 ± 1,03 b	3,02 ± 0,36 b	28,17 ± 3,56 e	179,83 ± 22,08 d	4,462 ± 0,34 d	3,395 ± 0,25 e	0,115 ± 0,02 d	7,972 ± 0,59 e
L (%)	14,18	8,68	5,59	13,96	10,57	9,93	10,59	9,76

Os valores representam a média da variável ± desvio padrão das repetições. Os valores médios dentro de uma coluna que compartilham letras diferentes indicam diferenças estatísticas com base na ANOVA seguida pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade ($P \leq 0,05$).

Fonte: Autoria própria (2022).

O cádmio presente à solução nutritiva na mais alta concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) provocou reduções significativas nas biomassas secas do limbo foliar – BSF (57,46%), caule + pecíolo – BSCP (61,81%), raiz – BSR (64,83%) e total – BST (60,24%). No entanto, na ausência do cádmio à solução nutritiva e na mais alta concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) houve incrementos significativos em todas as biomassas secas destacando-se maior incremento na biomassa seca do caule + pecíolo (BSCP) da ordem de 163,29%. Já com relação a presença de cádmio à solução nutritiva na mais alta concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) houve redução significativa apenas na biomassa seca total (BST) da ordem de 26,52% (Tabela 2).

O aumento da concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência ou presença de cádmio, não provocou diferença significativa na alocação de biomassa nos diferentes órgãos das plantas (limbo foliar – ABF, caule + pecíolo – ABCP e raiz – ABR) (Tabela 2).

Na ausência do cádmio à solução nutritiva e na mais alta concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) houve incremento significativo na razão de área foliar (RAF) da ordem de 17,32%. No entanto, a presença do cádmio à solução nutritiva provocou redução significativa da RAF, da ordem de 20,06%, apenas entre a mais alta concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) e a concentração intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$), não havendo diferença significativa quando comparadas ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) (Tabela 2).

Tabela 2: Biomassas secas do limbo foliar (BSF), do caule + pecíolo (BSCP), das raízes (BSR), total (BST), alocação de biomassa no limbo foliar (ABF), no caule + pecíolo (ABCP), nas raízes (ABR) e razão de área foliar (RAF) em feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) submetido a concentrações de zinco e cádmio por um período de 21 dias.

TRATAMENTOS	Feijão Caupi (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.)							
	VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS							
	BSF (g)	BSCP (g)	BSR (g)	BST (g)	ABF (%)	ABCP (%)	ABR (%)	RAF ($\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}\text{MS}$)
Zn ₁ Cd ₀ ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ + 0 mg.L^{-1})	0,646 ± 0,09 b	0,553 ± 0,03 b	0,115 ± 0,04 b	1,314 ± 0,14 cd	49,28 ± 1,87 a	42,68 ± 2,23 a	8,04 ± 1,09 a	327,37 ± 27,42 c
Zn ₁ Cd ₁ ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ + $14,84 \text{ mg.L}^{-1}$)	0,692 ± 0,14 b	0,816 ± 0,04 b	0,117 ± 0,04 b	1,625 ± 0,18 bc	49,00 ± 5,30 a	44,22 ± 5,47 a	6,77 ± 0,95 a	377,09 ± 10,56 abc
Zn ₂ Cd ₀ ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$ + 0 mg.L^{-1})	0,776 ± 0,12 b	0,860 ± 0,13 b	0,108 ± 0,01 b	1,744 ± 0,24 b	44,44 ± 1,95 a	49,25 ± 2,25 a	6,30 ± 0,91 a	399,68 ± 29,69 a
Zn ₂ Cd ₁ ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$ + $14,84 \text{ mg.L}^{-1}$)	0,542 ± 0,04 b	0,666 ± 0,09 b	0,112 ± 0,02 b	1,320 ± 0,13 cd	44,00 ± 3,20 a	49,33 ± 2,49 a	6,67 ± 0,72 a	425,69 ± 20,17 a
Zn ₃ Cd ₀ ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ + 0 mg.L^{-1})	1,274 ± 0,08 a	1,456 ± 0,06 a	0,273 ± 0,01 a	3,003 ± 0,11 a	43,37 ± 2,31 a	48,13 ± 1,90 a	8,51 ± 0,93 a	384,06 ± 20,01 ab
Zn ₃ Cd ₁ ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ + $14,84 \text{ mg.L}^{-1}$)	0,542 ± 0,02 b	0,556 ± 0,02 b	0,096 ± 0,02 b	1,194 ± 0,05 d	43,38 ± 2,29 a	48,54 ± 3,83 a	8,09 ± 0,91 a	340,31 ± 29,45 bc
CV (%)	14,62	10,31	19,01	9,02	6,40	6,76	15,06	6,53

Os valores representam a média da variável ± desvio padrão das repetições. Os valores médios dentro de uma coluna que compartilham letras diferentes indicam diferenças estatísticas com base na ANOVA seguida pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade ($P \leq 0,05$).

Fonte: Autoria própria (2022).

A presença do cádmio à solução nutritiva provocou redução significativa na suculência dos órgãos. No controle (concentração de zinco $0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) houve redução significativa na suculência da raiz – SCR na ordem de 58,62%. No entanto, na maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$), a presença do cádmio à solução nutritiva provocou redução significativa nas suculências do limbo foliar – SCF e no caule + pecíolo – SCCP na ordem de 37,51% e 31,33%, respectivamente (Tabela 3).

O aumento da concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência do cádmio, provocou redução significativa apenas na suculência da raiz – SCR, quando comparado a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) da ordem de 48,27%. Já, na presença do cádmio à solução nutritiva, nessa mesma comparação, houve redução significativa nas suculências do limbo foliar – SCF e caule + pecíolo – SCCP da ordem de 26,40% e 28,03%, respectivamente (Tabela 3).

Ao adicionar cádmio à solução nutritiva provocou incremento significativo no índice de esclerofilia (IE), da ordem de 30,43%, apenas entre a mais alta concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) e a concentração intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$), não havendo diferença significativa quando comparadas ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) (Tabela 3).

A presença do cádmio à solução nutritiva na maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) provocou uma redução significativa na taxa de assimilação líquida (TAL) da ordem de 31,11%. No entanto, o aumento da concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência do cádmio, provocou um incremento significativo na TAL da ordem de 45,16% quando comparado a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) e 60,71% quando comparado a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação à concentração intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) (Tabela 3).

O cádmio adicionado à solução nutritiva na concentração de zinco intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) provocou uma redução significativa na razão parte aérea:raízes (PA/R) da ordem de 51,59% (Tabela 3). No entanto, o aumento da concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência do cádmio, provocou um incremento significativo na PA/R da ordem de 37,02% quando comparado a concentração de zinco intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) seguida de uma redução significativa na ordem de 28,01% quando comparado a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação à concentração intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) (Tabela 3). Já na presença de cádmio à solução nutritiva, ocorreu uma redução significativa na PA/R da ordem de 46,25% quando comparado a concentração de zinco intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) seguida de um aumento significativo da ordem de 90,83% quando comparado a maior concentração de zinco ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) em relação à concentração intermediária ($0,05 \text{ mg.L}^{-1}$) (Tabela 3).

A presença de cádmio à solução nutritiva associada ao aumento da concentração de zinco ($0,025$; $0,05$ e $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) provocou reduções significativas nas taxas de crescimento absoluto (TCA)

(da ordem de 76,61%, 82,72% e 91,39%, respectivamente) e relativo (TCR) (na ordem de 59,42%, 71,95% e 67,06%, respectivamente (Tabela 3). No entanto, o aumento na concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência de cádmio, provocou um incremento significativo na TCA da ordem de 82,66% quando comparado a maior concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) e 73,90% quando comparado a maior concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação à concentração intermediária (0,05 mg.L⁻¹) (Tabela 3). Já o aumento na concentração de zinco à solução nutritiva, na ausência de cádmio, provocou um incremento significativo na TCR da ordem de 18,84% quando comparado a concentração intermediária de zinco (0,05 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) e 23,19% quando comparado a maior concentração de zinco (0,1 mg.L⁻¹) em relação ao controle (0,025 mg.L⁻¹) (Tabela 3).

Tabela 3: Suculências no limbo foliar (SCF), no caule + pecíolo (SCCP), nas raízes (SCR), índice de esclerofilia (IE), taxa de assimilação líquida (TAL), razão parte aérea:raízes (PA/R) e taxas de crescimento absoluto (TCA) e relativo (TCR) em feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) submetido a concentrações de zinco e cádmio por um período de 21 dias.

TRATAMENTOS	Feijão Caupi (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.)							
	VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS							
	SCF (gH ₂ O. g ⁻¹ MS)	SCCP (gH ₂ O. g ⁻¹ MS)	SCR (gH ₂ O. g ⁻¹ MS)	IE (gMS. cm ⁻²)	TAL (mgMS. cm ⁻² . dia ⁻¹)	PA/R	TCA (mm. dia ⁻¹)	TCR (mm. mm ⁻¹ . dia ⁻¹)
Zn ₁ Cd ₀ (0,025 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	8,16 ± 0,50 ab	9,50 ± 1,51 a	0,29 ± 0,05 a	0,0029 ± 0,00 a	0,31 ± 0,05 b	11,02 ± 1,16 bc	4,96 ± 0,40 b	0,069 ± 0,01 b
Zn ₁ Cd ₁ (0,025 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	7,65 ± 0,83 b	8,74 ± 0,62 ab	0,12 ± 0,02 c	0,0026 ± 0,00 ab	0,24 ± 0,04 b	13,60 ± 0,98 ab	1,16 ± 0,25 c	0,028 ± 0,00 c
Zn ₂ Cd ₀ (0,05 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	9,42 ± 0,72 ab	9,00 ± 0,24 ab	0,22 ± 0,04 ab	0,0025 ± 0,00 ab	0,28 ± 0,05 b	15,10 ± 2,09 a	5,21 ± 0,51 b	0,082 ± 0,01 a
Zn ₂ Cd ₁ (0,05 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	9,59 ± 0,81 a	7,32 ± 0,52 bc	0,15 ± 0,02 bc	0,0023 ± 0,00 b	0,25 ± 0,06 b	7,31 ± 0,48 c	0,90 ± 0,03 c	0,023 ± 0,00 c
Zn ₃ Cd ₀ (0,1 mg.L ⁻¹ + 0 mg.L ⁻¹)	9,01 ± 0,59 ab	9,16 ± 0,90 ab	0,15 ± 0,02 bc	0,0027 ± 0,00 ab	0,45 ± 0,06 a	10,87 ± 1,36 bc	9,06 ± 0,77 a	0,085 ± 0,01 a
Zn ₃ Cd ₁ (0,1 mg.L ⁻¹ + 14,84 mg.L ⁻¹)	5,63 ± 1,39 c	6,29 ± 1,31 c	0,18 ± 0,06 bc	0,0030 ± 0,00 a	0,31 ± 0,07 b	13,95 ± 3,28 ab	0,78 ± 0,04 c	0,028 ± 0,00 c
CV (%)	10,00	11,62	19,87	10,53	17,46	14,86	11,23	9,05

Os valores representam a média da variável ± desvio padrão das repetições. Os valores médios dentro de uma coluna que compartilham letras diferentes indicam diferenças estatísticas com base na ANOVA seguida pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05).

Fonte: Autoria própria (2022).

O zinco (Zn) é um micronutriente essencial que serve como cofator enzimático para a atividade, regulação e estabilização da estrutura proteica ou uma combinação destas. Constituinte estrutural de enzimas desidrogenases como álcool, lactato, malato e glutamato desidrogenase; amilase, proteinases, peptidases, fosfohidrogenase, superóxido dismutase e anidrase carbônica. Participa na ativação enzimática da trifosfato-desidrogenase, enzima essencial na glicólise, bem como nos processos de respiração e fermentação; e das aldolases, encarregadas do desdobramento do éster difosfórico da frutose. Afeta também a síntese e conservação de auxinas, hormônios vegetais envolvidos no crescimento e desenvolvimento das mesmas, inibe a absorção de cádmio (Cd) pela raiz, compete com os mesmos transportadores de membranas, ameniza o estresse oxidativo e reduz o dano nas membranas e biomoléculas (DECHEN; NACHTIGALL, 2006; GUIMARÃES *et al.*, 2008). Portanto, devido a participação do zinco (Zn) nesse complexo enzimático e no metabolismo essencial para os vegetais, o aumento da concentração desse micronutriente à solução nutritiva (0,025 mg.L⁻¹, 0,05 mg.L⁻¹ e 0,1 mg.L⁻¹) favoreceu alterações significativas em 46% das variáveis biométricas analisadas (altura de planta, área foliar, biomassas frescas e secas de cada órgão e total e taxa de crescimento absoluto), apresentando acréscimo superior a 50% em relação ao controle.

O cádmio (Cd) é um elemento não essencial que afeta negativamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas. É reconhecido como um poluente extremamente significativo devido à sua alta toxicidade e grande solubilidade em água (PINTO *et al.*, 2004). O Cd pode facilitar a absorção de minerais por plantas através de seus efeitos na disponibilidade de minerais do solo, ou através de uma redução na população microbiana (MORENO *et al.*, 1999). A abertura dos estômatos, a transpiração e a fotossíntese são afetadas pelo cádmio em soluções nutritivas, mas o metal é absorvido pelas plantas mais facilmente a partir de soluções nutritivas do que do solo (SANITÁ DI TOPPI; GABBRIELLI, 1999). O cádmio produz alterações na funcionalidade das membranas por induzir peroxidação (FODOR *et al.*, 1995) e distúrbios no metabolismo do cloroplasto pela inibição da biossíntese da clorofila e reduzindo a atividade das enzimas envolvidas na fixação do CO₂ (FILIPPIS; ZIEGLER, 1993). Além disso, provoca alteração no metabolismo de nitrogênio e carboidratos, assimilação de minerais e as relações hídricas da planta (GAJDOS *et al.*, 2012).

A nutrição vegetal é uma estratégia que pode ser utilizada para minimizar a entrada de cádmio na cadeia alimentar (SARWAR *et al.*, 2010). O aumento da disponibilidade de nitrogênio (N), fósforo (P), enxofre (S), íon cálcio (Ca⁺²), íon ferroso (Fe⁺²), íon zinco (Zn⁺²) e íon manganês (Mn⁺²) reduz a absorção de cádmio (Cd) através da competição por absorção de íons da solução do solo; e por

absorção pela planta pelos mesmos transportadores de membrana (Zn, Fe e Mn). A interação Cd-Zn permite identificar a toxicidade potencial do Cd e o papel do Zn em antagonizar a toxicidade do Cd. A supressão na absorção de Cd devido ao aumento no acúmulo de Zn pode indicar uma forte competição entre Zn e Cd, que apesar de ambos tomados como cátions diferentes, tem uma química semelhante. O Cd pode inibir prontamente a maioria dos processos dependentes do Zn. Consequentemente, o aumento na concentração de Zn é capaz de substituir um metal não fisiológico como o Cd, que pode se ligar à membrana crucial e funcional e aos sítios ativos da enzima e inativar suas funções (SHAW *et al.*, 2004). Foi verificado neste trabalho que a presença de Cd à solução nutritiva entre os níveis de Zn (0,025 mg.L⁻¹, 0,05 mg.L⁻¹ e 0,1 mg.L⁻¹) provocou alteração significativa (redução superior a 50% em relação ao controle) em apenas uma variável biométrica (biomassa fresca do caule + pecíolo - BFCP).

Existem sistemas específicos de absorção de íons metálicos especialmente para nutrientes essenciais que são fortemente controlados nos níveis transcricionais e pós-transcricionais com mecanismos reguladores específicos (LASAT *et al.*, 2000). O transporte de elementos não essenciais, como o Cd é mais provável de ocorrer por meio de transportadores de cátions essenciais (SOUZA-SANTOS *et al.*, 2001). A atividade de transporte de Zn das proteínas ZIP é inibida por cádmio (Cd), cobalto (Co) e Cobre (Cu), indicando que as proteínas ZIP podem transportar metais potencialmente tóxicos, bem como nutrientes (GROTZ *et al.*, 1998).

As plantas são organismos expostos a diferentes tipos de estresse, como poluição do ar, seca, temperatura, luz, metais, salinidade, congelamento, radiação UV e inibição nutricional. A intoxicação com metais contaminantes induz estresses oxidativos, pois eles estão envolvidos em diversos tipos de mecanismos geradores de espécies reativas de oxigênio (ROS). O equilíbrio entre os níveis de estado estacionário de diferentes ROS é determinada pela interação entre diferentes mecanismos de produção e eliminação de ROS, e pode mudar drasticamente dependendo da condição fisiológica da planta e da integração de diferentes estímulos ambientais, de desenvolvimento e bioquímicos (POLLE, 2001). Algumas enzimas antioxidantes podem ser modificadas em diferentes espécies vegetais expostas a concentrações variáveis de cádmio, tais como: catalase (CAT – EC 1.11.1.6), ascorbato peroxidase (APX – EC 1.11.1.11), glutathiona peroxidase (GPDX – EC 1.11.1.9), superóxido dismutase (SOD – EC 1.11.1.6), glutathiona redutase (GR – EC 1.6.4.2), monodehidroascorbato redutase (MDAR – EC 1.6.5.4) e dehidroascorbato redutase (DHAR – EC 1.8.5.1) (SHAH *et al.*, 2001; FORNAZIER *et al.*, 2002; MILONE *et al.*, 2003; CHO; SEO, 2004;

HSU; KAO, 2004). Ambientes contaminados por metais, substâncias potencialmente tóxicas, podem ter efeitos sinérgicos, aditivos ou antagônicos nas plantas. Portanto, as ações e os efeitos de diversos metais em plantas precisam ser investigados criticamente como a fitotoxicidade e aspectos interativos de misturas de metais que são processos complexos. Conhecimento sobre a bioquímica e mecanismos moleculares pelos quais as plantas toleram múltiplos estresses provocados por metais podem trazer uma compreensão completa da plasticidade das vias metabólicas e seus limites de funcionamento, o que é essencial para abordagens de engenharia genética destinadas a melhorar mecanismo de defesa celular (XIANG *et al.*, 2001; PRASAD; STRZALKA, 2002; PRASAD, 2004b).

Estudos mostram que o cádmio afeta negativamente o crescimento de diversas plantas (ZOU *et al.*, 2008; CHAVES *et al.*, 2011). A redução de crescimento da planta como um todo pode ser atribuída a redução da área foliar, aumento da clorose e necrose nas folhas e pela redução do sistema radicular das plantas. Tais sintomas são reflexos da concentração e distribuição de cádmio na planta e das interações desse elemento junto ao complexo de troca nas raízes. O efeito inibitório do Cd no crescimento é atribuído, em parte, à redução da mitose, danos no aparelho de Golgi, a síntese reduzida de componentes de parede celular e alterações no metabolismo de polissacarídeo. No presente trabalho, pode-se observar que a adição de cádmio (Cd) à solução nutritiva no mesmo nível de zinco ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$, $0,05 \text{ mg.L}^{-1}$ ou $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) acarretou alterações significativas em 50% das variáveis biométricas analisadas (altura de plantas, área foliar, biomassas frescas e secas dos órgãos e totais, taxa de crescimento absoluto e relativo) com reduções superiores a 50% em relação ao controle.

4 CONCLUSÃO

O aumento no nível de zinco (Zn) na solução nutritiva ($0,1 \text{ mg.L}^{-1}$), sem adição de cádmio (Cd), provocou acréscimo significativo superior a 50% em relação ao controle ($0,025 \text{ mg.L}^{-1}$) em 46% das variáveis analisadas, com destaque para as variáveis ALT, AF, BFF, BFCP, BFT, BSCP, BSR e BST por ter ocorrido acréscimo significativo superior a 100%. A presença de cádmio (Cd) em cada nível de zinco ($0,025$; $0,05$ e $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$) favoreceu a uma redução significativa superior a 50%, em relação ao controle, nas seguintes variáveis analisadas: no nível $0,025 \text{ mg.L}^{-1}$ (SCR, TCA e TCR); no nível $0,05 \text{ mg.L}^{-1}$ (PA/R, TCA e TCR) e no nível $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ (ALT, AF, BFF, BFCP, BFR, BFT, BSF, BSCP, BSR, BST, TCA e TCR). A TCA do feijão caupi reduziu mais de 90% nos tratamentos que continham cádmio em comparação com os tratamentos sem cádmio.

A presença do cádmio (Cd) entre os níveis de zinco (Zn) favoreceu a uma redução significativa superior a 50%, em relação ao controle, apenas na variável BFCP no mais elevado nível de Zn (0,1 mg.L⁻¹). As variáveis ABF, ABCP, ABR e IE não sofreram alteração significativa independente no nível de Zn e na ausência ou presença de Cd na solução nutritiva.

REFERÊNCIAS

BALTAS, H. *et al.* A case study on pollution and a human health risk assessment of heavy metals in agricultural soils around Sinop province. **Chemosphere**, Turkey, v. 241, p. 125015, fev. 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519322544?via%3Dihub#cebib0010>. Acessado em: Fev. 2023.

BAPTISTA, S. M.P. **Avaliação da resposta ao stress oxidativo induzido por cádmio e cobre em plantas de tabaco transformadas e não transformadas**. 2009. 66 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia do Ambiente, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2009. Disponível em: <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1059/1/Dissertação%20%20de%20Mestrado%20-%20Sérgio%20Baptista.pdf>. Acessado em: Out. 2022.

BENINCASA, M. M. P. **Análise de crescimento de plantas (noções básicas)**. Jaboticabal: FUNEP, 2003. 41p.

BROADLEY, M. R. *et al.* Zinc in plants. **New Phytologist**, [S.L.], v. 173, n. 4, p. 677-702, 7 fev. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.01996.x>. Acessado em: Fev. 2023.

CHAVES, L. H. G.; ESTRELA, M. A.; SOUZA, R. S. de. Effect on plant growth and heavy metal accumulation by sunflower. **Journal of Phytology**, [S. l.], v. 3, n. 12, 2011. Disponível em: <https://updatepublishing.com/journal/index.php/jp/article/view/2736>. Acessado em: Abr. 2023.

CHO, U.; SEO, N. Oxidative stress in Arabidopsis thaliana exposed to cadmium is due to hydrogen peroxide accumulation. **Plant Science**, [S.L.], v. 168, n. 1, p. 113-120, jan. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.07.021>. Acessado em: Abr. 2023.

DECHEN, A. R.; NACHTIGALL, G. R. Micronutrientes. In: FERNANDES, M. S. **Nutrição mineral de plantas**. Viçosa, MG: SBCS, 2006. p. 327-354.

DOABI, S. A. *et al.* Mojgan. Pollution and health risk assessment of heavy metals in agricultural soil, atmospheric dust and major food crops in Kermanshah province, Iran. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, [S.L.], v. 163, p. 153-164, nov. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.07.057>. Acessado em: Mar. 2023.

ESSIEN, J. P. *et al.* Ecotoxicological status and risk assessment of heavy metals in municipal solid wastes dumpsite impacted soil in Nigeria. **Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management**, [S.L.], v. 11, p. 100215, maio 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enmm.2019.100215>. Acessado em: Fev. 2023.

FATOKUN, C. A. *et al.* Challenges and opportunities for enhancing sustainable cowpea production: **Proceedings of the world cowpea conference III held at IITA**, Ibadan, Nigeria, 4-8 September 2000. Ibadan, Nigeria: IITA. (433p.). Disponível em: <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99857>. Acessado em: Out. 2022.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, [S.L.], v. 35, n. 6, p. 1039-1042, dez. 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-70542011000600001>. Acessado em: Jan. 2023.

FILIPPIS, L. F. de; ZIEGLER, H. Effect of Sublethal Concentrations of Zinc, Cadmium and Mercury on the Photosynthetic Carbon Reduction Cycle of Euglena. **Journal of Plant Physiology**, [S.L.], v. 142, n. 2, p. 167-172, ago. 1993. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0176-1617\(11\)80958-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0176-1617(11)80958-2). Acessado em: Abr. 2023.

FODOR, E.; SZABO-NAGY, A.; ERDEI, L. The Effects of Cadmium on the Fluidity and H⁺-ATPase Activity of Plasma Membrane from Sunflower and Wheat Roots. **Journal of Plant Physiology**, [S.L.], v. 147, n. 1, p. 87-92, jan. 1995. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0176-1617\(11\)81418-5](http://dx.doi.org/10.1016/s0176-1617(11)81418-5). Acessado em: Jan. 2023.

FORNAZIER, R. F. *et al.* Effects of Cadmium on Antioxidant Enzyme Activities in Sugar Cane. **Biologia Plantarum**, [S.L.], v. 45, n. 1, p. 91-97, 1 mar. 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1023/a:1015100624229>. Acessado em: Fev. 2023.

FREIRE FILHO, F. R. *et al.* Melhoramento genético, p. 29-92. In: FREIRE FILHO, F. R., J. A. A. LIMA, J. A. de A.; RIBEIRO, V. Q. **Feijão-caupi: avanços tecnológicos**. Brasília : Embrapa Informação Tecnológica, 2005, 519 p. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/897440/1/Producaomelhoramento.pdf>. Acessado em: Set. 2023.

FREIRE FILHO, F. R. *et al.* Melhoramento genético de caupi (*Vigna unguiculata* (L.) WALP.) na região do nordeste. In: **Recursos Genéticos e Melhoramento de Plantas para o Nordeste Brasileiro**. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, 30 p. 2006.

GAJDOS, E. *et al.* Effects of Biofertilizers on Maize and Sunflower Seedlings under Cadmium Stress. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, [S.L.], v. 43, n. 1-2, p. 272-279, jan. 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2011.638591>. Acessado em: Jan. 2023.

GROTZ, N. *et al.* Identification of a family of zinc transporter genes from Arabidopsis that respond to zinc deficiency. **Proceedings of The National Academy of Sciences**, [S.L.], v. 95, n. 12, p. 7220-7224, 9 jun. 1998. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.95.12.7220>. Acessado em: Fev. 2023.

GUIMARÃES, M. A. *et al.* Cadmium toxicity and tolerance in plants (Toxicidade e tolerância ao cádmio em plantas). **Revista Trópica - Ciências Agrárias e do Ambiente**, [S.I.], v.1, n.3, p. 58-68, jan.2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/246044549_Cadmium_toxicity_and_tolerance_in_plants_Toxicidade_e_tolerancia_ao_cadmio_em_plantas. Acessado em: Fev. 2023.

HOAGLAND, D. R.; ARNON, D.L. The water culture methods for growing plants without soil. **Berkeley**: California Agriculture Experiment Station, 1950.

HSU, Y. T.; KAO, C. H. Cadmium toxicity is reduced by nitric oxide in rice leaves. **Plant Growth Regulation**, [S.L.], v. 42, n. 3, p. 227-238, mar. 2004. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1023/b:grow.0000026514.98385.5c>. Acessado em: Abr. 2023.

HUANG, Y. *et al.* Heavy metal pollution and health risk assessment of agricultural soils in a typical peri-urban area in southeast China. **Journal of Environmental Management**, [S.L.], v. 207, p. 159-168, fev. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.072>. Acessado em: Fev. 2023.

JIA, X. *et al.* A methodological framework for identifying potential sources of soil heavy metal pollution based on machine learning: a case study in the yangtze delta, china. **Environmental Pollution**, China, v. 250, p. 601-609, jul. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2019.04.047>. Acessado em: Maio. 2023.

KABATA-PENDIAS, A. Trace elements in soils and plants. 4th ed. **Boca Raton**: CRC Press, 2010. 505p. 315p.

LASAT, M. M. *et al.* Molecular physiology of zinc transport in the Zn hyperaccumulator *Thlaspi caerulescens*. **Journal of Experimental Botany**, [S.L.], v. 51, n. 342, p. 71-79, jan. 2000. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/jexbot/51.342.71>. Acessado em: Maio. 2023.

LIMA, C. J. G. S. Modelos matemáticos para estimativa de área foliar de feijão caupi. **Revista Caatinga**, Mossoró, v.21, n.1, p.120-127, jan-mar. 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2371/237117576018.pdf>. Acessado em: Fev. 2023.

MILONE, M. T. *et al.* Antioxidative responses of wheat treated with realistic concentration of cadmium. **Environmental and Experimental Botany**, [S.L.], v. 50, n. 3, p. 265-276, dez. 2003. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0098-8472\(03\)00037-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0098-8472(03)00037-6). Acessado em: Mar. 2023.

MORENO, J. L.; HERNANDEZ, T.; GARCIA, C. Effects of a cadmium-contaminated sewage sludge compost on dynamics of organic matter and microbial activity in an arid soil. **Biology and Fertility of Soils**, [S.L.], v. 28, n. 3, p. 230-237, jan. 1999. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s003740050487>. Acessado em: Mar. 2023.

NI, M. *et al.* Heavy metals in soils of Hechuan County in the upper Yangtze (SW China): comparative pollution assessment using multiple indices with high-spatial-resolution sampling. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, [S.L.], v. 148, p. 644-651, fev. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.11.009>. Acessado em: Mar. 2023.

PEREIRA, A. C. C. *et al.* Análise e monitoramento de metais pesados no solo. In: F. S. C. Adelaide, N. C. Aureliano (Eds.). **Valores orientadores de qualidade de solos no Espírito Santo**. Vitória: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, p. 71-89. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/286453977_ANALISE_E_MONITORAMENTO_DE_METAIS_PESADOS_NO_SOLO. Acessado em: Dez. 2022.

PINTO, A. P. et al. Influence of organic matter on the uptake of cadmium, zinc, copper and iron by sorghum plants. **Science of The Total Environment**, [S.L.], v. 326, n. 1-3, p. 239-247, jun. 2004. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.01.004>. Acessado em: Mar. 2023.

POLLE, A. Dissecting the Superoxide Dismutase-Ascorbate-Glutathione-Pathway in Chloroplasts by Metabolic Modeling. Computer Simulations as a Step towards Flux Analysis. **Plant Physiology**, [S.L.], v. 126, n. 1, p. 445-462, mai. 2001. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1104/pp.126.1.445>. Acessado em: Mar. 2023.

PRASAD, M. N. V. Phytoremediation of Metals in the Environment for Sustainable Development. **Proc Indian Natl Sci Acad**, Indian, v.70, n.1, p 71-98, jan. 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/284049757_Phytoremediation_of_Metals_in_the_Environment_for_Sustainable_Development/fulltext/5c0fbb76a6fdcc494febffc2/Phytoremediation-of-Metals-in-the-Environment-for-Sustainable-Development.pdf. Acessado em: Maio. 2023.

PRASAD, M. N. V.; STRZALKA, K. Physiology and biochemistry of metal toxicity and tolerance in plants. **Kluwer Academic**, Dordrecht: Springer Dordrecht, 2002.

QING, X.; YUTONG, Z.; SHENGGAO, L. Assessment of heavy metal pollution and human health risk in urban soils of steel industrial city (Anshan), Liaoning, Northeast China. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, [S.L.], v. 120, p. 377-385, out. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.06.019>. Acessado em: Maio. 2023.

SANITÁ DI TOPPI, L.; GABBRIELLI, R. Response to cadmium in higher plants. **Environmental and Experimental Botany**, [S.L.], v. 41, n. 2, p. 105-130, abr. 1999. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0098-8472\(98\)00058-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0098-8472(98)00058-6). Acessado em: Maio. 2023.

SARWAR, N. et al. Role of mineral nutrition in minimizing cadmium accumulation by plants. **Journal of The Science of Food And Agriculture**, [S.L.], v. 90, n. 6, p. 925-937, mar. 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.3916>. Acessado em: Jun. 2023.

SHAH, K. *et al.* Effect of cadmium on lipid peroxidation, superoxide anion generation and activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings. **Plant Science**, [S.L.], v. 161, n. 6, p. 1135-1144, nov. 2001. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9452\(01\)00517-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9452(01)00517-9). Acessado em: Nov. 2022. em: Dez. 2022.

SHAW, B. P.; SAHU, S. K.; MISHRA, R. K. Heavy Metal Induced Oxidative Damage in Terrestrial Plants. **Heavy Metal Stress in Plants**, [S.L.], p. 84-126, abr. 2004. Acesso em: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07743-6_4. Acessado em: Nov. 2022.

SOUZA-SANTOS, P.; RAMOS, R. S.; CARVALHO-ALVES, P. C. Iron-induced oxidative damage of corn root plasma membrane H⁺-ATPase. **Biochimica Et Biophysica Acta (Bba) - Biomembranes**, [S.L.], v. 1512, n. 2, p. 357-366, jun. 2001. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0005-2736\(01\)00341-8](http://dx.doi.org/10.1016/s0005-2736(01)00341-8). Acessado em: Out. 2022.

SUN, Z. *et al.* Heavy metal pollution caused by small-scale metal ore mining activities: a case study from a polymetallic mine in south china. **Science of The Total Environment**, [S.L.], v. 639, p. 217-

227, out. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.176>. Acessado em: Nov. 2022.

WU, J. *et al.* Pollution, ecological-health risks, and sources of heavy metals in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau. **Chemosphere**, [S.L.], v. 201, p. 234-242, jun. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.02.122>. Acessado em: Out. 2022.

XIANG, C. *et al.* The Biological Functions of Glutathione Revisited in Arabidopsis Transgenic Plants with Altered Glutathione Levels. **Plant Physiology**, [S.L.], v. 126, n. 2, p. 564-574, jun. 2001. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1104/pp.126.2.564>. Acessado em: Nov. 2022.

XU, X. *et al.* Sources of heavy metal pollution in agricultural soils of a rapidly industrializing area in the Yangtze Delta of China. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, [S.L.], v. 108, p. 161-167, out. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.07.001>. Acessado em: Out. 2022.

ZHANG, P. *et al.* Risk assessment and source analysis of soil heavy metal pollution from lower reaches of Yellow River irrigation in China. **Science of The Total Environment**, [S.L.], v. 633, p. 1136-1147, ago. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.228>. Acessado em: Out. 2022.

ZHAO, R. *et al.* Fuzzy synthetic evaluation and health risk assessment quantification of heavy metals in Zhangye agricultural soil from the perspective of sources. **Science of The Total Environment**, [S.L.], v. 697, p. 134126, dez. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134126>. Acessado em: Out. 2022.

ZOU, J. *et al.* Accumulation of Cadmium in three sunflower (*Helianthus annuus* L.) cultivars. **Pak. J. Bot.**, [S.I.], v.40, n.2, p.759-765, abr. 2008. Disponível em: [https://www.pakbs.org/pjbot/PDFs/40\(2\)/PJB40\(2\)759.pdf](https://www.pakbs.org/pjbot/PDFs/40(2)/PJB40(2)759.pdf). Acessado em: Out. 2022.